

Tatiana **CARTALEANU**

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Evaluarea cu cartea deschisă: analiza SWOT

CZU 37.091 |

Rezumat: Articolul este dedicat unei strategii de evaluare puțin populare, deocamdată, dar foarte eficiente atunci când obiectivul evaluatorului este testarea competențelor, mai ales a competenței de a ști să înveți. Sunt evidențiate, în tehnica analizei SWOT, factorii interni – avantajele (punctele tari), dezavantajele (punctele slabe) – și factorii externi – oportunitățile, temerile (amenințările) – ai opțiunii cadrului didactic pentru o asemenea evaluare. Aceeași problemă este privită și

din perspectiva elevului sau a studentului căruia i se propune să se pregătească și să se orienteze spre evaluarea cu acces la surse. Se recomandă atât discutarea prealabilă a metodologiei, cât și rodarea strategiei respective în procesul de învățare și evaluare formativă, înainte de a o promova ca evaluare sumativă, se aduc exemple de sarcini și itemi, sunt reperate momentele care țin de organizarea și desfășurarea evaluării. Cadrul didactic interesat va putea recurge la evaluarea cu cartea deschisă dacă propriile sale idei din coloana stângă a cadranelui SWOT vor prevala asupra celor din coloana dreaptă.

Cuvinte-cheie: evaluare formativă, evaluare sumativă, evaluare cu cartea deschisă, analiza SWOT, sarcini didactice, itemi.

Abstract: The article focuses on an assessment strategy that is not very popular at the moment, despite being most efficient when the assessor's goal is to test competences, in particular the 'learning to learn' competence. By applying the SWOT analysis technique we highlight the internal factors that may cause an educator to opt for such an assessment strategy – the advantages (strong points) and the disadvantages (weak points) – as well as the external factors: the opportunities and the threats. We then examine the same issue from the viewpoint of the school or university/college student who was told to prepare for assessment while expecting to be able to access sources. We suggest that the teacher discusses this methodology with the students in advance and practices the actual strategy during learning and in formative assessment before applying it for summative assessment. Examples of tasks and items are offered, along with key organizing points. The interested educator may apply open-book assessment if their own ideas from the left column of the SWOT square prevail over those from the right column.

Keywords: formative assessment, summative assessment, open-book assessment, SWOT analysis, didactic tasks, items.

Formatoare și formativă chiar și atunci când îmbracă toga unui examen, proba desfășurată cu cartea deschisă (*open book*) nu este printre cele mai populare strategii de evaluare. Ne amintim de ea, cei din generațiile mai vechi (dar fără să fi avut noțiunea!), în câteva secvențe legiferate odinioară: (1) scriam compuneri cu creștomatiile pe bancă; (2) foloseam *Tablele matematice cu patru zecimale*; (3) aveam în fața ochilor *Tabelul periodic al elementelor chimice*; (4) apelam la geografie și istorie la atlase și hărți; (5) la examenul de literatură profesorii permiteau folosirea „agendei de lectură”; (6) la examenul de metodică a limbii și literaturii puteam consulta programele și manualele școlare etc. Într-o concurență neloyală și cu un mare avantaj acumulat secole de-a rândul, deocamdată câștigă detașat evaluarea cu cartea închisă (*closed book*). Și dacă profesorul – care a fost neapărat cândva elev și student – nu a trăit o asemenea experiență și nu a simțit pe pielea proprie cum e să fii examinat în timp ce ai acces la surse și resurse, e nevoie de un trigger puternic ca să iasă din zona sa de confort și să încerce lucruri noi. Persistă atât teama examinatorilor de a nu

deveni permisivi și a coborî prea jos ștacheta exigențelor, cât și deruta persoanelor evaluate, insuficient familiarizate cu toate rigorile unei asemenea probe.

Însă „perspectiva proiectării curriculumare solicită o nouă modalitate de organizare a examenelor. Funcția acestora devine una prioritar formativă, de evaluare pozitivă...” [2, p. 140], iar centrarea pe competențe în procesul predării-învățării dă câștig de cauză acestui tip de evaluare, oferindu-i celui examinat șansa de a demonstra ce poate face atunci când trebuie să lucreze în condiții autentice: să elaboreze un proiect sau o schiță; să cerceteze un caz; să rezolve o problemă; să construiască o sinteză; să analizeze, să redacteze ori să traducă un text etc. Itemii propuși pentru proba de evaluare cu cartea deschisă ar trebui să vizeze operații intelectuale de ordin superior, cum sunt procesarea și interpretarea critică a informațiilor sau analiza datelor noi și formularea de opinii bine întemeiate, bazate pe o abordare doctă și competentă. Transferată asupra activității cotidiene a profesorului, proba de evaluare cu cartea deschisă echivalează cu elaborarea proiectelor didactice, atunci când pedagogul are acces la sursele necesare, dar e oarecum limitat în timp și singur față în față cu produsul vizat. În acest sens, experiența noastră cea mai frumoasă de cadru didactic universitar este legată de examenul la cursul *Dezvoltarea creativității elevilor în procesul predării limbii și literaturii române*, unde evaluarea intermediară și evaluarea finală se desfășurau cu acces la orice surse scrise (curricula, manuale, ghiduri, metodici, auxiliare didactice etc.) și la portofoliul propriu, dar fiecare student avea o sarcină individuală de elaborare a unui proiect didactic și datele acestei probleme nu erau cunoscute în prealabil.

În articolul de față, vom încerca să-i motivăm pe unii pedagogi să încerce această formă de evaluare și să-i ajutăm pe cei deja motivați, dar încă nu suficient de înarmați, să capete siguranță în ceea ce fac.

Proiectarea și desfășurarea unei probe de evaluare în aceste circumstanțe necesită pregătirea prealabilă a celor examinați. Nu este posibil ca profesorul să declare, în preajma evaluării, că la proba de mâine se permite accesul cu conspecte, notițe, cărți, dicționare, să anunțe „ce se poate și ce nu se poate” și astfel să considere că i-a fericit pe cei evaluați. De ce?

În primul rând, pentru că elevii sau studenții trebuiau avertizați din start despre o asemenea oportunitate. Admitem chiar că momentul indicat pentru acest anunț a fost prima lecție din unitatea/modulul vizat sau prima oră a cursului, dacă este vorba de o evaluare la final de semestru ori an de învățământ. În sistemul studiilor universitare, faptul este menționat în curriculumul sau syllabusul cursului, ca o probă de evaluare intermediară sau/și una finală. Devine, astfel, crucială problema completării unui portofoliu care va fi „admis” la exa-

men și este important ca fiecare student să aprecieze funcționalitatea materialelor pe care le depozitează în portofoliul propriu.¹

În rândul al doilea, pentru că și o probă de evaluare cu cartea deschisă impune anumite rigori și restricții, unele dintre acestea fiind variabile în funcție de formularea sarcinilor. Ca să nu se întâmple *ex abrupto*, orice probă inovativă, inedită trebuie rodată în condiții similare viitoarei evaluării, dar fără aprecierea cu notă/puncte, ci doar trecută prin sita autoevaluării și a evaluării reciproce, cu o grilă riguroasă. Elevii și studenții vor excusa eventuale sarcini și vor beneficia de consilierea pedagogului pe tot traseul evaluării de probă. Considerăm că este mai eficient să se lucreze în grupuri, mai ales pentru că astfel are loc „...facilitarea înțelegerii și stăpânirii materiei, (...) împărtășirea resurselor, oferirea de ajutor reciproc și cooperarea în atingerea unor obiective de învățare comune” [3, p. 194]. Optăm pentru exersarea în grup și fiindcă fiecare participant la procesul de învățare se mobilizează mai bine, iar „ceea ce vrei să înveți a face înveți făcând”, dar și deoarece împărtășim ideea că elevii învață mai bine unii de la alții, când lucrează la sarcini comune în grupuri mici, decât frontal de la un adult. Cu siguranță, distribuirea în grupuri și recomandarea de a selecta și a pregăti materialele necesare realizării sarcinii se va face în prealabil; prin urmare, fiecare poate să vină cu surse și resurse diferite și să-și aducă partea de contribuție la produsul comun. Ar fi util pentru toți actorii ca, la încheierea lucrului în grup, membrii lui să aibă ocazia de a-și aprecia atitudinea, implicarea, capacitatea de a colabora și coopera, precum și de a formula câteva concluzii și recomandări, care să devină un produs al comunității de învățare respective.

O variantă apropiată, ca strategie, de evaluare cu cartea deschisă este lucrul în grup asupra unui caz sau a unei sarcini de proiect. Desfășurată pas cu pas, respectând algoritmi și limite de timp, activitatea îi ajută să asimileze metodologia și să învețe pe parcurs atât din reușitele proprii și ale colegilor, cât și din greșeli. Iar evaluarea ulterioară ar trebui să alimenteze metacogniția și să-și aducă obolul la competența *a învăța, a ști să înveți*. Reluată ca evaluare formativă cu un obiectiv clar și un produs distinct, o asemenea probă îi va permite profesorului să o aplice ulterior și pentru o evaluare apreciată cu notă.

1 Ține de uzanțe dacă profesorul verifică paternitatea portofoliilor participante sau are încredere în onestitatea celor evaluați, ori dacă se insistă pe interdicția de circulație a resurselor în timpul evaluării (fiecare poate folosi doar ceea ce a adus cu sine). Dar nici varianta când evaluarea este organizată într-o sală cu bibliotecă sau cu acces nerestricționat la sursele educaționale deschise nu se referă doar la universități de top.

Îmbrăcând toga de profesor, încercăm să examinăm, în cheia cadranului SWOT², ce ne-ar putea face încrezători și ce ar trebui să ne pună în gardă în preajma evaluării cu cartea deschisă.

Tabelul 1. *Analiza SWOT (perspectiva profesorului)*

Factorii interni	
<p>Punctele tari (avantajele): de ce se ghidează profesorul care decide să experimenteze evaluarea cu cartea deschisă?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevii vor trăi o nouă experiență de evaluare și vor fi interesați să o încerce. • Se vor testa pe larg deprinderile de muncă intelectuală, nu doar memoria. • O asemenea probă avantajează elevul/studentul care își poate organiza munca intelectuală. • Acest fel de evaluare dezvoltă abilități de a cita, rezuma, sintetiza, expune liber, cu eleganță și cu măsură. • Prin accesul permis la sursele disponibile, se elimină necesitatea de a-i supraveghea pe cei evaluați. 	<p>Punctele slabe (dezavantajele): lipsa căror abilități, resurse, facilități ar putea periclita evaluarea cu cartea deschisă?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu există suficiente indicații metodologice cu privire la această formă de evaluare. • Procedura necesită exersare prealabilă, analiză a itemilor și selectare riguroasă a produselor. • Este dificil de formulat sarcini diferențiate, identice în esență și echitabile. • În lipsa unei experiențe, limita de timp necesară pentru realizarea sarcinii este stabilită cu aproximație. • Procesul de lucru independent trebuie urmărit îndeaproape, ca să se evite dezorganizarea.
Factorii externi	
<p>Oportunitățile: ce prescripții, prevederi, exigențe, finalități, obiective ale sistemului educațional sunt actualmente favorabile unei asemenea alternative a strategiei tradiționale de evaluare?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluarea cu cartea deschisă se realizează perfect la ideea evaluării competențelor, promovată de actele normative în vigoare. • Prin formularea unor sarcini complexe, se mizează pe una dintre competențele-cheie: <i>a învăța, a ști să înveți</i>. • În asemenea sarcini autentice, se solicită cunoștințe procedurale, cele factuale presupunându-se implicit. 	<p>Temerile (amenințările): ce situații sau circumstanțe pot conduce la eșec, pot discredita ideea?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă actele normative nu preconizează o asemenea formă de evaluare, factorii de decizie ar putea restricționa inovațiile docimologice. • Atmosfera poate scăpa de sub control, iar cei evaluați ar putea avea o atitudine neserioasă față de proba de evaluare. • Elevii ar putea fi derutați, lipsindu-le deprinderile de autogestiuie: selectarea surselor, planificarea activităților, managementul timpului etc.

Aceeași situație poate fi privită și din perspectiva elevului/studentului ce urmează a fi evaluat:

Tabelul 2. *Analiza SWOT (perspectiva elevului/studentului)*

Factorii interni	
<p>Punctele tari (avantajele):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materialele mele de portofoliu devin funcționale și utile (deci nu le-am acumulat și elaborat în zadar). • Voi trăi mai puțin stres cauzat de procedura evaluării. • Îmi pot organiza în prealabil sursele și resursele la care voi apela, pot să le actualizez, să marchez pagini și pasaje și să le manipulez în raport cu exigențele probei etc. • Voi avea suficient timp la dispoziție ca să elaborez un produs de calitate. • Un asemenea examen este foarte potrivit pentru mine, care sunt obișnuit să studiez temeinic. • Știind că voi avea acces la surse, în perioada de pregătire voi pune accentul pe analiză și sinteză mai mult decât pe memorizare și reproducere. 	<p>Punctele slabe (dezavantajele):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu am suficientă experiență pentru a doza bine timpul afectat evaluării. • Abia în timpul probei aș putea constata că am nevoie de unele surse și nu dispun de ele. • Nu am completat portofoliul și nu pot recurge la materialele care trebuiau acumulate. • M-ar putea sustrage colegii care au nevoie de resursele mele. • Aș putea avea dificultăți în a delimita utilizarea surselor și elaborarea sintezei de plagiatul condamnabil și taxabil. • Faptul că am știut din timp despre evaluarea cu cartea deschisă m-ar demobiliza să studiez sistematic pe parcurs, încrezându-mă în abilitatea de a mă descurca pe loc.

2 „Analiza SWOT se realizează, în general, în prima etapă a unui proiect, în vederea stabilirii situației de fapt, a realității asupra căreia vor interveni acțiunile aceluia proiect.” [4, pp. 32-34].

Factorii externi

<p>Oportunitățile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trebuie să exersăm o asemenea probă de evaluare, pentru că în activitatea profesională „examenele” nu doar permit, ci și reclamă utilizarea diverselor surse. • Este important pentru noi să ne orientăm lejer în avalanșa de informații și să știm a le discerne. 	<p>Temerile (amenințările):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluarea va dura mai mult timp decât un test ordinar sau un examen tradițional. • Nu au fost disponibile la bibliotecă sursele care mi-ar fi de real folos la această probă de evaluare. • Am putea avea acces liber la Internet și tocmai atunci să nu am semnal sau să se blocheze dispozitivul electronic.
---	---

Examinarea respectivei strategii de evaluare în această cheie i-ar permite profesorului să-i pregătească pe elevi/studentii pentru proba dată și să răspundă la întrebările lor de precizare. Cu certitudine, nu orice materie și nu orice unitate de conținut se pretează evaluării în condițiile unei asemenea libertăți, iar organizarea necesită anumite ajustări. Răspunsurile la chestiuni de metodologie ar putea fi discutate cu cei ce urmează a fi evaluați în procesul rodării și al debriefării activității. Iar după desfășurarea rodajului, este firesc să se revină la ele pentru a generaliza experiența trăită.

1. Cum te pregătești în prealabil de proba respectivă?
2. Pe ce te sprijini în elaborarea listei de resurse pe care le vei lua cu tine la proba de evaluare?
 - Te-ar ajuta o listă de reper sau una alcătuită cu toată clasa/grupa?
3. Cum procesezi în prealabil resursele cu care intri la evaluare?
 - Cum ți-ai putea înlesni căutarea datelor necesare?
 - Ce instrumente folosești pentru a-ți facilita orientarea?
4. Cum îți organizezi – pe pași/pe etape – munca în cadrul evaluării?
 - Cum distribuie timpul rezervat procedurii de evaluare?
5. Ce faci cu informația de care dispui?
 - Cum aplici informația găsită la subiectul/

sarcina dată?

6. Cum structurezi răspunsul?
 - Ce întrebări au mai apărut pe parcurs?

Acestea sunt problemele care trebuie discutate în prealabil cu elevii/studentii. Iar specificul docimologic al formulării sarcinilor într-o probă de evaluare cu cartea deschisă ține de profesionalismul evaluatorului. Itemul propus țintește atât operația intelectuală vizată prioritar, cât și produsul evaluabil scontat. Adică: itemul răspunde explicit la întrebările CE? și CÂT?, iar răspunsul la întrebarea CUM? (în ce circumstanțe?) s-a consumat parțial atunci când am stabilit că va fi o evaluare cu acces restricționat sau nerestricționat la sursele disponibile.

De exemplu, profesorul intenționează să desfășoare o probă de evaluare cu acces la dicționare în clasa a IX-a, încheind studiul compartimentului *Lexicul*. Ceea ce urmărește prioritar este deprinderea elevilor de a accesa dicționarul explicativ imprimat în formă de carte (nu cel online) și de a procesa informația pe care o oferă. Elevul va avea dicționarul pe masă și va selecta singur din glosarul lui cuvintele ce corespund sarcinii date. Prin urmare, condiția care trebuie respectată aici este prezența fizică, în biblioteca școlii sau în bibliotecile personale ale elevilor, a unui număr suficient de dicționare explicative. În caz contrar, profesorul renunță la idee și le oferă elevilor definițiile care îl interesează sau admite accesarea Internetului, cu riscul ca unele lucrări să fie realizate de altcineva, conectat și el.

Unitatea de competență	Produsul evaluabil	Resursele permise	Formularea itemului
5.3. Integrarea diverselor strategii de învățare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor	Text continuu (algoritmizat)	Dicționare explicative (fără acces la Internet)	<p>Analizați articolele lexicografice ale unui substantiv și ale unui verb polisemantic (care are minimum 3 sensuri), aplicând algoritmul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explicarea legăturii dintre două sensuri definite; 2. Extragerea sinonimelor pentru unul dintre sensuri; 3. Prezentarea grafică a câmpului lexical sau derivativ al cuvântului-titlu (5-7 termeni); 4. Ilustrarea în enunț a unui sens figurat al cuvântului-titlu. <p>N.B.! Indicați dicționarul cu care ați lucrat!</p>

În aceeași ordine de idei și în aceleași circumstanțe de desfășurare a evaluării, profesorul ar putea formula alți itemi, renunțând la algoritmi și cuprinzând, astfel, mai multe operații intelectuale diferite. Verbele de comandă pot fi: *comparați, interpretați, comentați, aplicați, apreciați, redactați etc.*

Organizarea unor dictări instructive, cu acces la dicționarul ortografic, ar putea să deschidă o perspectivă inovatoare pentru exersarea scrierii corecte. Indiscutabil că, la încheierea procedurii de scriere după dictare, se lasă timp de lucru independent și fiecare elev are la dispoziție un dicționar ortografic, pentru a-și verifica textul scris. Problema rezidă, de

cele mai multe ori, în aceea că elevul nici nu se întreabă dacă nu cumva acest cuvânt trebuie verificat și deci nu are dubii că se scrie cum a scris din prima. Aici ne vin în ajutor *dictările explicate*, care „valorifică și evaluează capacitatea elevului de a verbaliza modul în care gândește atunci când scrie, dar mai întâi îl obișnuiește să o facă – și prin acest impact importanța ei formativă este greu de supraestimat” [1, pp. 71-72]. În cadrul lor profesorul pune accentul pe anumite ortograme și semne de punctuație, solicitând explicații, prin referință la regulă.

Accesul la dicționarele ortografice și la normele de punctuație ar putea deveni un reper strategic al organizării lecțiilor de analiză a probelor de evaluare. Corectarea erorilor proprii (care au fost doar semnalate în procesul verificării de către profesor) devine prima etapă de lucru asupra greșelilor, la etapa următoare verificându-se în grupuri mici sau în plen toate situațiile în care a comis greșeli cel puțin un elev din clasă. În acest scop, anume dictarea este proba cea mai indicată, deoarece toți elevii au în față același text și se discută aceleași ortograme și punctograme. Când o asemenea modalitate de a testa gradul de cărturărie devine recurentă, ea trebuie să se răsfrângă neapărat asupra calității scrisului fiecărui elev, nu doar în cadrul dictării.

La fel, la lecțiile de analiză a probelor de evaluare ar

fi posibilă o activitate concepută în tehnicile de redactare: *Revizuirea circulară* sau *Manuscrisul pierdut*, în condiția în care profesorul este dispus să reverifice lucrările redactate.

„În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, decizia ar trebui să includă următoarele acțiuni prioritare: construiește pe punctele tari; elimină punctele slabe; exploatează oportunitățile; îndepărtează amenințările” [4, p. 34]. Prin urmare, recomandarea de a lărgi varietatea probelor de evaluare familiare elevilor se adresează tuturor cadrelor didactice, dar veți putea recurge la evaluarea cu cartea deschisă doar dacă propriile dumneavoastră idei din coloana stângă a cadranului SWOT vor prevala asupra celor din coloana dreaptă sau atunci când veți reuși să obțineți o paritate a acestora.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T. Dictarea în școală: formarea și evaluarea competențelor. Chișinău: Arc, 2014.
2. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău-București: Litera Internațional, 2000.
3. Gherasim L. R., Butnaru S. Performanța școlară: determinanți individuali și contextuali în adolescență. Iași: Polirom, 2013.
4. Pânișoară I.-O. (coord.) Enciclopedia metodelor de învățământ. Iași: Polirom, 2022.